

Данилець Ю.В.

Кандидат історичних наук, доцент, доктор філософії (Ph.D)
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

МУКАЧІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЄПАРХІЯ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Згідно з археологічними та писемними джерелами християнство мало поширення на території сучасного Закарпаття ще до прийняття його офіційною релігією в Київській Русі. Більшість дослідників пов'язують поширення християнства грецького обряду з іменами св. Кирила та Мефодія або, принаймні, їх учнів (І. Базилович, М. Лучкай, архімандрит Василій (Пронін). Окремі угорські джерела свідчать про те, що на час приходу угрів у Паннонію місцеве слов'янське населення мало єпископство. На думку архімандрита Василя (Проніна), учні св. Кирила та Мефодія, які змушені були залишити Сазавський монастир та чеські землі, поклали початки Угольського монастиря¹. Свідченням того, що на Закарпатті панував грецький обряд, є діяльність Георгія, Єфрема та Мойсея Угринів при дворі київських князів Бориса та Гліба.

Джерелом духовності та освіти були монастирі. Аналізуючи джерела та монографічний матеріал, можна прийти до висновку, що в дотатарські часи на Закарпатті могли вже існувати монастирі в Грушеві й Углі. Цю думку підтверджує дослідник початку ХХ ст. Ю. Жаткович, який пише, що після відходу татар грушевські монахи скаржилися угорському королю Бейлі IV про втрату документів і грамот на землеволодіння². Стосовно монастиря в Мукачеві, то документів про його заснування раніше 1360 р. не виявлено. Справжній розквіт православ'я на Закарпатті пов'язують з діяльністю подільського князя з роду Гедимінів – Федора Корятовича. Князь розбудував Мукачівський монастир та надав йому у володіння ряд сіл із своїх маєтків, він сприяв розвитку освіти та культури у краї.

Складним питанням залишається визначення церковної юрисдикції у краї. Вчені припускають, що на Закарпатті почали формуватися два центри церковної влади. Перший – в Мукачеві, другий – у Грушеві. У середині XV ст. в Мукачеві згадується пресвітер Лука, який міг виконувати єпископські функції, підпорядковуючись сербському митрополиту. Відома також грамота константинопольського патріарха Антонія від 1391 р. про надання Грушевському монастирю право ставропігії. У 1491 р. в Мукачеві вже згадується єпископ Іоанн, що прагнув поширити свій вплив на всю територію краю.

У XVI–XVII ст. східний обряд на Закарпатті почав потерпати від тиску католицизму та реформації. За сприяння місцевих правителів та церковної верхівки було ініційовано укладення Ужгородської унії 1646 р. Згідно з унією “нова церква” зберігала східний обряд та мову богослужіння, але визнавала догмат і владу Папи Римського. Після смерті єпископа Василя (Тарасовича), уніатським єпископом було обрано Петра Парфенія, а православним єпископом Іоаннікія (Зейкана). Останній був змушений у 1663 р. залишити Мукачівський монастир й керувати єпархією з Імстичева та Углі. З того часу для православної віри розпочалися важкі часи. Центром опору унії та латинізації залишалася Мараморощина, де наприкінці XVII – на початку XVIII ст. постало близько 10 монастирів. Чернечі обителі були засновані стараннями православних владик Йосифа (Стойки) (1690–1711) та Досифея (Федоровича) (1717–1735), які прагнули створити міцний плацдарм для оброну віри. Однак австрійська влада, стала на бік унійної церкви та зробила все, щоб не допустити виборів нового православного владика, а імператриця Марія-Терезія заявила, що на Закарпатті православних вірників більше не існує.

Східний обряд на православна віра зберегла себе завдяки відданості місцевого населення та діяльності окремих уніатських священиків. Загально відома боротьба проти латинізації письменника-полеміста Михайла Андрелли (1635–1710). Він відкрито відрікся від унії та написав проти неї декілька творів. Найбільш відомі з них “Логос” та “Оборона”. Рятуючись від переслідування, переселився до с. Іза, де і похований. Його справу продовжив Іван Раковський (1815–1885), який мав значний вплив на відродження православ'я.

На початку ХХ ст. через цілий ряд причин розпочалося відродження православної церкви. Угорський уряд всіляко намагався придушити цей рух, вбачаючи в ньому соціальний та

¹ *Василій (Пронін), архімандрит.* История Православной Церкви на Закарпатье. – К., 2005. – С. 55.

² *Жаткович Ю.* Очерк истории Грушевскаго монастыря // Земледельческий календарь на 1944 г. – Ужгород, 1943. – С. 97.

національно-визвольний характер. Було ініційовано два судові процеси проти православних у Мараморощ-Сиготі (1903–04, 1913–14 рр.), які не могли припинити цей процес. На чолі православного руху став ієромонах Олексій (Кабалюк).

Після включення Закарпаття до Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь (1919) православна церква отримала можливість вільно розвиватися. За канонічним правом, на цю територію поширила свою владу Сербська православна церква. У 1921 р. Синод СПЦ направив на Підкарпатську Русь свого делегата – єпископа Нішського Досифея (Васича). У той час було засновано десятки православних громад, впорядковано чернече життя. Створено чоловічі та жіночі монастирі в Ізі, Липчі, Теремлі. Однією з найбільших проблем того часу була недостатня кількість православного духовенства. У зв'язку з цим у 1920–30-ті рр. чимало закарпатців здобували духовну освіту в богословських закладах Сербії. Після єпископа Досифея православними громадами, що були впорядковані у формі “Карпаторуської автономної православної церкви”, керували єпископ Новосадський Іриней (Чирич), Призренський Серафим (Іванович) та Бітольський Йосиф (Цвієвич). У 1931 р. було відновлено древню Мукачівську кафедру до якої ввійшли також парафії Східної Словаччини. Першим Мукачівсько-Пряшівським єпископом став д-р Дамаскін (Грданичка). Єпископ реорганізував Духовну консисторію, сприяв освітньому рівню духовенства. Для цього було організовано пастирсько-богословські курси в Ізькому Свято-Миколаївському монастирі. За його правління православна церква отримала будинок єпархіального управління в Мукачеві. Чеський уряд почав надавати православному духовенству грошову допомогу.

Станом на 1936 р. Мукачівсько-Пряшівська єпархія складалася з 127 парафій та 160 тис. вірних. Діяло також п'ять монастирів: три чоловічі – Свято-Миколаївський (Іза), Свято-Преображенський (Теребля), Прп. Іова Почаївського (Ладомирова) та два жіночі – Різдва Пресвятої Богородиці (Липча) й Благовіщення Пресвятої Богородиці (Домбоки). Існувало ще п'ять чоловічих скитів¹. Крім того, в 1920–30-х рр. частина православних парафій, монастирів та скитів підпорядковувалася Празькому архієпископу Савватію (Врабец), що отримав хіротонію від константинопольського патріарха.

У 1938 р. на Мукачівсько-Пряшівську кафедру було призначено єпископа Володимира (Раїча). Перебування нового єпископа в Мукачеві було малотривалим, позаяк, згідно з Мюнхенською угодою, частина Підкарпатської Русі була окупована Угорщиною. Єпархіальне управління та єпископ перейшли до Хуста, який у березні 1939 р. також захопили угорці. У квітні 1941 р. єпископа Володимира заарештували, а в жовтні того року вислали до Сербії. Регент Угорщини Міклош Хорті призначив “адміністратором греко-східних угорських та греко-східних русинських церковних частин” Михайла Попова². Попов проводив проугорську політику та намагався створити в Угорщині “Автокефальну православну церкву”. 5 лютого 1944 р. новим адміністратором було призначено ігумена Феодана (Сабова)³. У жовтні 1945 р. Мукачівсько-Пряшівська єпархія перейшла під юрисдикцію Руської православної церкви. За більше як 50 років радянської влади православна церква пережила чимало трагедій та потрясінь. Було ліквідовано майже всі монастирі та скити, окремі священники були репресовані тоталітарним режимом.

Якісно новий етап у житті православної церкви розпочався наприкінці 1980 – на початку 1990-х рр., коли на чолі Мукачівсько-Ужгородської єпархії стояв архієпископ Євфимій (Шутак). За декілька років було відновлено десятки православних церков і монастирів, відродилася духовна освіта у краї. У 1994 р. зі складу Мукачівсько-Ужгородської єпархії було виведено Хустсько-Виноградівську єпархію. У 2000–2007 рр. єпархією в Мукачеві керував єпископ Агапіт (Бевцик). 21 грудня 2007 р. Священний Синод УПЦ прийняв рішення про призначення архімандрита Феодора (Мамасуєв) на посаду єпископа Мукачівсько-Ужгородського.

Територія Мукачівської єпархії включає в себе 8 районів Закарпатської області: Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський та Ужгородський. Єпархія розділена на 10 благочинних округів. На території єпархії діють три кафедральні собори. На 1 січня 2011 р. у єпархії налічувалося 346 парафій, 7 жіночих і 10 чоловічих мо-

¹ *Алексій (Дехтерев), інок.* Православ'є на Подкарпатской Руси // Подкарпатская Русь (1919-1936). – Ужгород, 1936. – С. 99.

² Budapesti Közlöny. – 1941. – 13 aprills. – X. 1

³ Архів Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області, арх. кримінальна справа 1411-С. (Попов М.М.) (7.04.1947–16.08.1947), арк. 395.

настирів. Клір епархії складається з 335 священнослужителів (318 священників і 17 дияконів), 223 представники чернецтва.

У 2011 р. для підвищення ефективності епархіального управління Мукачівський архієпископ Феодор створив нові органи. Для врегулювання питань пов'язаних з храмовим будівництвом створено відділ у справах церковного будівництва і архітектури. Для більш ретельної місіонерської роботи в армії створено відділ взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями, для роботи в місцях позбавлення волі створено окремий відділ пенітенціарної (тюремної) системи виконання покарань. З метою посилення зв'язків з громадськістю та владою в краї створено відділ зі зв'язків з громадськістю і представниками влади в Закарпатській області. Для збалансованої роботи медіапростору Мукачівської епархії створено новий інформаційний відділ, в функції якого входить відповідальність за весь мас-медіа простір, прес-службу, радіо та відео програми епархії та т.д. Крім цього, в Мукачівській епархії активну діяльність здійснюють такі епархіальні відділи, як: відділ сім'ї та молоді, видавничий відділ, відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства, літургійно-богословський відділ, відділ з організації паломництв. Створено офіційний сайт Мукачівської епархії (<http://mykachevo.eparchia.net>), видається журнал "Православний літопис". З 2008 р. в Мукачівській епархії діє богословсько-історичний науково-дослідний центр ім. архімандрита Василя Проніна.

В Мукачівській епархії досить активно діють недільні школи. Православна молодь об'єднана в молодіжні братства. Вони організують творчі зустрічі, концерти, відвідини дитячих будинків, лікарень, в'язниць. Духовенство обох епархій регулярно виступає на місцевому телебаченні та радіо ("ЗОДТРК Тиса-1", "ТРК М-Студіо". Мукачівська епархія у 2011 р. почала реалізацію кілька духовно-просвітницьких медіа-проектів: телепрограма "Духовне джерело" (ТРК "М-Студіо"), телепрограма "Одкровення" (ЗОДТРК Тиса-1), радіо програма "Джерела духовності" (Українське радіо (УР-1) 69,53 МГц (УКХ)¹).

Таким чином, Мукачівська православна епархія активно розвивається. Вона з кожним роком збільшує кількість громад, зосередивши свою увагу на пастирському служінні серед молоді, ув'язнених, інвалідів. Можна прогнозувати певне зростання кількості православних парафій та чернечих обителей.

Чиркова М.Ю.

Викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РЕЛІГІЙНІ ТОПОНІМИ ЯК МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ

Останні сто років української історії можна характеризувати як час війн і численних соціальних потрясінь. Місце релігії й церкви протягом зазначеного періоду також зазнавало перманентної трансформації. На початку ХХ ст. православ'я виконувало роль одного із стовпів російської державності згідно із теорією "офіційної народності" С. Уварова. Після Жовтневого перевороту 1917 р. в офіційній ідеології більшовиків місце релігії, яка, за висловом К. Маркса, є "опіумом народу", зайняла комуністична ідея. Хоча для українців релігія упродовж віків також, за твердженням науковців, була основоположним інтегруючим імпульсом, але після проголошення української незалежності 1991 р. вона не змогла відновити свій універсальний моральний потенціал. Напевно такий результат є цілком закономірним, адже протягом 75 років радянська влада намагалася витіснити із суспільної свідомості релігійний чинник. Як і всі революціонери, більшовики одразу визначилися з тими явищами у минулому, які потрібно було відмінити, забути або просто знищити, щоб підготувати нове (комуністичне) майбутнє. Релігія займала у цьому переліку одне з перших місць.

Заходи, які здійснювали інститути радянської держави для боротьби з церквою та її впливом на соціум, були досить різноманітними: від суспільної ізоляції або й фізичного знищення церковнослужителів, націоналізації та навіть руйнування культових споруд до планомірної

¹ Поточний архів Мукачівської православної епархії.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012